

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16961821>

GLOBAL TA'LIM STRATEGIYASINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Radjabov Olimjon Lazizjonovich

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti magistranti

***Annotatsiya.** Ushbu tezisda global talim strategiyasining zamonaviy tendensiyalari xususida so'z yuritiladi. Shuningdek, ushbu mavzu yuzasidan xorijlik va milliy tadqiqotchilarning ilmiy nazariy xulosalari umumlashtirilib mavjud muammo yuzasidan tahliliy mushohadalar yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** Global ta'lim, ta'lim texnologiyalari, ta'lim strategiyalari, zamonaviy dunyo.*

***Annotation.** This thesis discusses the modern trends of the global education strategy. In addition, the scientific and theoretical conclusions of both foreign and national researchers on this topic are summarized, and analytical reflections are provided on the existing issues.*

***Keywords:** Global education, educational technologies, educational strategies, modern world.*

Globalashuv jarayonlari, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, madaniyatlararo aloqalarning kengayishi va bilim iqtisodiyotining shakllanishi butun dunyo ta'lim tizimini tubdan isloh qilish zaruratini keltirib chiqardi. Bugungi kunda ta'lim sohasi faqat milliy miqyosda emas, balki global ko'lamda ham strategik masala sifatida qaralmoqda. Chunki zamonaviy jamiyat taraqqiyoti, davlatlarning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligi, millatlararo muloqot madaniyati va insoniyatning umumiy kelajagi bevosita ta'lim tizimining sifatiga, uning global darajadagi ustuvor yo'nalishlar bilan uyg'unlashuviga bog'liqdir. Global ta'lim strategiyasi - bu faqatgina bir mamlakat doirasidagi maqsadlar majmui emas, balki insoniyatning umumiy rivojlanish konsepsiyasi bo'lib, u butun dunyo xalqlarini sifatli bilim olishga, zamonaviy ko'nikmalarni egallashga va barqaror taraqqiyot yo'lida birgalikda harakat qilishga chorlaydi. Shu bois, ta'limning ustuvor yo'nalishlarini belgilash nafaqat milliy siyosat darajasida, balki xalqaro maydonda ham eng muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda "Birlashgan Millatlar Tashkiloti", "UNESCO", "UNICEF", "Jahon banki" kabi xalqaro tashkilotlar global ta'lim sohasida umumiy strategiyalar

ishlab chiqib, barcha mamlakatlarga tavsiyalar bermoqda. Jumladan, BMT tomonidan qabul qilingan Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs) ichida sifatli ta'lim masalasi alohida o'rin tutadi. Ushbu maqsadning asosiy shiori **“Hech kimni ortda qoldirmaslik”** bo'lib, u barcha insonlar uchun teng imkoniyatlar yaratish, ta'limning inklyuzivligini ta'minlash va bilim olish jarayonida adolat tamoyilini qaror toptirishni ko'zda tutadi. Bu esa har bir davlatdan o'z ta'lim siyosatini nafaqat ichki ehtiyojlar, balki global taraqqiyot talablariga mos ravishda qayta ko'rib chiqishni talab etadi[1]. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, zamonaviy davrda ta'lim nafaqat shaxsiy taraqqiyot omili, balki jamiyatning ijtimoiy barqarorligi va iqtisodiy o'sishining kalitidir. Inson kapitaliga investitsiya kiritish bugungi kunda eng samarali investitsiya turiga aylangan. Shu sababli rivojlangan davlatlar o'z ta'lim tizimini global standartlarga moslashtirish, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish, raqamli texnologiyalarni keng tatbiq etishga alohida e'tibor qaratmoqda. Raqamli transformatsiya global ta'lim strategiyasining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. XXI asrning **“raqamli inqilobi”** ta'lim jarayonining barcha bosqichlariga kirib kelib, an'anaviy ta'lim usullarini yangilamoqda, onlayn ta'lim, masofaviy o'qitish, sun'iy intellekt asosidagi ta'lim platformalari keng qo'llanilmoqda. Bu esa nafaqat ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi, balki bilimlarni butun dunyo bo'ylab tezkor va erkin tarqatish imkonini beradi. Global ta'lim strategiyasining yana bir muhim yo'nalishi hayot davomida o'qish (**“Lifelong learning”**) tamoyilidir. Endilikda inson faqat maktab yoki oliy ta'lim davrida emas, balki butun umri davomida yangi bilim va ko'nikmalarni egallashi zarur bo'lib bormoqda. Texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan hozirgi davrda har bir inson o'z kasbiy malakasini muntazam yangilab turmasa, mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lib qololmaydi. Shu bois ko'plab davlatlar qayta tayyorlash va malaka oshirish dasturlarini rivojlantirishni ta'lim siyosatining asosiy qismi sifatida belgilab bormoqda[2]. Global ta'lim strategiyasi, shuningdek, madaniyatlararo muloqot va global fuqarolikni shakllantirishni ham o'z ichiga oladi. Bugungi kunda insoniyat turli xil madaniyat, millat va din vakillarining yaqin aloqada yashayotgan davrida, bag'rikenglik, tolerantlik va muloqot madaniyatini rivojlantirish ta'limning eng muhim vazifalaridan biriga aylandi. Zero, tinchlik va hamjihatlikni saqlash, millatlararo totuvlikni mustahkamlashning eng samarali yo'li bu yosh avlod ongiga global qadriyatlarni singdirishdir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, global ta'lim strategiyasining ustuvor yo'nalishlarini aniqlash va ularni amaliyotga tatbiq etish nafaqat rivojlangan, balki rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham g'oyat muhimdir. Chunki zamonaviy dunyoda biror bir davlatning ta'lim tizimi boshqalaridan ajralib qolishi mumkin emas. Axborot texnologiyalari, xalqaro hamkorlik va akademik almashinuv tufayli ta'lim global xarakter kasb etmoqda. Demak, har bir mamlakat o'zining milliy ta'lim siyosatini global strategiya bilan uyg'unlashtirgan holda olib borishi zarur. O'zbekiston uchun ham bu masala nihoyatda dolzarbdir. So'nggi yillarda

mamlakatimizda ta'lim tizimini isloh qilish, xalqaro standartlarga moslashtirish, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish, raqamli ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu esa respublikamizning global ta'lim maydonida munosib o'rin egallashi va yoshlarimizning xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lishini ta'minlaydi.

So'nggi o'n yilliklarda ta'lim sohasi jamiyat taraqqiyotining ajralmas qismi sifatida nafaqat ma'naviy-ma'rifiy, balki iqtisodiy va siyosiy jarayonlarga ham bevosita ta'sir ko'rsatadigan muhim soha sifatida qaralmoqda. Avvallari ta'lim ko'proq madaniy taraqqiyot va siyosiy ta'sirni amalga oshirish vositasi sifatida talqin qilingan bo'lsa, bugungi kunda u butunlay yangi mazmun kasb etmoqda[3]. Endilikda ta'lim xizmatlari kengayishi va talabalar sonining ortishi natijasida u global miqyosda iqtisodiy daromad keltiruvchi sohalardan biriga aylandi. Masalan, AQShda chet ellik talabalarni o'qitish yiliga qariyb 13 milliard dollar daromad keltiradi va mamlakat eksport tarmoqlari ichida beshinchi o'rinni egallaydi. Bu esa ta'limning endilikda nafaqat bilim beruvchi, balki iqtisodiy foyda keltiruvchi strategik sohaga aylanganini ko'rsatadi[4]. Shu bilan birga, ta'lim siyosati faqat moliyaviy manfaatlar bilan cheklanib qolmay, global raqobatda intellektual ustunlikni qo'lga kiritish vositasiga ham aylanmoqda. Bugungi globallashtirish sharoitida ilmiy va intellektual salohiyat uchun kurash tobora keskinlashib bormoqda. Raqobat shunchalik kuchliki, rivojlangan davlatlar nafaqat o'z ichki ta'lim tizimlarini takomillashtirmoqda, balki tashqi intellektual resurslarni jalb qilish siyosatini ham faol olib bormoqda. Buni aniq misollar orqali ko'rish mumkin: Microsoft xodimlarining uchdan biridan ko'prog'i hindistonliklar, "NASA" agentligi xodimlari orasida ham hindlarning ulushi deyarli shunday. Shuningdek, AQShda ishlayotgan doktorantura darajasidagi mutaxassislarning 40 foizdan ortig'i xorijliklar, axborot texnologiyalari va elektronika sohasida esa bu ko'rsatkich 57 foizga yetadi. Ta'lim sohasidagi bunday strategiyalar, aslida, rivojlanish paradigmasining sanoatdan postindustrial bosqichga o'tishi bilan bevosita bog'liq. Endilikda intellektual kapital jamiyat taraqqiyotining eng muhim resursiga aylangan. Shunday sharoitda mamlakatlar o'z milliy siyosatlarini qayta ko'rib chiqib, migratsiyani tanlab rag'batlantirish orqali eng iste'dodli yoshlarni jalb qilishni asosiy maqsad qilib qo'ymoqda. Bu esa global miqyosda "aqliy kuch" uchun kurashni kuchaytirib, ta'lim sohasini geosiyosiy strategiyalarning ajralmas qismiga aylantirmoqda. Shu bilan birga, G'arb jamiyatlarida yuz bergan ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar ham global ta'lim strategiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, iste'mol jamiyatiga o'tish jarayonida aholining mehnatga munosabati keskin o'zgardi. Avvallari G'arb taraqqiyotini ta'minlagan mehnat askezi va mashaqqatli mehnat qadriyatlarini asta-sekin yo'qola boshladi. Ularning o'rnini bo'sh vaqt, zavq-shavq va postmodernistik o'yin kulti egalladi. Dastlab bu jarayon jismoniy mehnatdan voz kechishda namoyon bo'lgan bo'lsa, keyinchalik intellektual kasblarda

ham sezila boshladi[5]. Natijada, ilmiy izlanish va intellektual mehnat talab qiladigan kasblarda mahalliy kadrlarning motivatsiyasi pasayib, rivojlangan davlatlar uchun xorijlik mutaxassislariga ehtiyoj kuchaydi.

Xulosa qilib aytganda, global ta'lim strategiyalarining ustuvor yo'nalishlari sifatida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish, inson kapitaliga sarmoya kiritish va ta'limdagi ijtimoiy tenglikni ta'minlash kabi masalalar muhim o'rin tutadi. Ularning samarali amalga oshirilishi har bir davlatning intellektual salohiyatini oshirish, raqobatbardoshligini mustahkamlash, yosh avlodni global talablarga mos intellektual va kasbiy jihatdan yetuk kadrlar sifatida shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi. Shuningdek, ta'lim strategiyasining puxta ishlab chiqilishi va samarali qo'llanilishi insoniyatning umumiy taraqqiyoti, xalqlararo madaniy yaqinlashuv, ijtimoiy barqarorlik va innovatsion rivojlanishga bevosita hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Asadov Sh. G'. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini bilim olish huquqining konstitutsiyaviy asoslari. Nomzod...disertatsiyasi. -Toshkent, 2009.
2. Ganiyeva, M. (2024). Pedagogical conditions for methodical preparation of future elementary school teachers for logical thinking. *Science and innovation*, 3(B5), 178-182.
3. Иванов В.Г. «Charts Power» - крекинговая сила» как инструмент мягкой силы и экономическое оружие. - М.: Инфра-М, 2015. - 188 с.
4. Dyukov, maktabni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishning nazariy va uslubiy asoslari. [Internet resurs] // <http://pedsovet.org/komponent/>
5. Зиновьева Е.С. Международная информационная безопасность: проблемы двустороннего и многостороннего сотрудничества. - М.: МГИМО, 2021. - 250 с.